

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260488>

УДК 616.24

СЛУЧАЙ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОСЛОЖНЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У ПОДРОСТКА НА ФОНЕ КУРЕНИЯ ВЕЙПА

М.Ф. Ермаченко,

ОГБУЗ «Братская детская городская больница»,

г. Братск

Иркутский Государственный медицинский университет,

г. Иркутск,

А.А. Лунёнок,

Иркутский Государственный медицинский университет,

г. Иркутск,

ОГАУЗ «Городская больница №1»,

г. Братск

Р.А. Иванов, Н.А. Тригуб, Н.А. Мкртчян, Ю.А. Зёмин, В.И.

Номоконов,

ОГБУЗ «Братская детская городская больница»,

г. Братск

Аннотация: В статье представлено клиническое наблюдение редкого и жизнеугрожающего состояния – повреждения легких, ассоциированного с использованием электронных сигарет и вейпов (EVALI), осложненного коронавирусной инфекцией и двусторонней деструктивной пневмонией, у подростка 15 лет с летальным исходом. На фоне широкого распространения и популяризации электронных систем доставки никотина среди молодежи, актуальность проблемы EVALI стремительно возрастает. Диагностика EVALI представляет значительные трудности из-за отсутствия специфических маркеров и схожести клинической картины с другими респираторными заболеваниями, включая вирусные и бактериальные пневмонии. Данный случай подчеркивает острую необходимость повышения осведомленности медицинского персонала о вреде вейпинга и важности тщательного сбора анамнеза, включая данные об использовании электронных сигарет, у подростков с респираторной патологией. Полученные результаты демонстрируют, что вейпинг

может стать триггером для развития тяжелых легочных поражений, ослабления иммунитета и последующего присоединения вторичной инфекции, приводя к стремительному ухудшению состояния и неблагоприятным исходам. Это наблюдение подтверждает необходимость ужесточения государственного регулирования оборота вейп-продукции для защиты здоровья населения.

Ключевые слова: EVALI, вейпинг, электронные сигареты, повреждение легких, деструктивная пневмония, подростки, летальный исход

A FATAL CASE OF COMPLICATED PNEUMONIA IN A TEENAGER DUE TO VAPING

M.F. Ermachenko,

Bratsk Children's City Hospital,
Bratsk

Irkutsk State Medical University,
Irkutsk,

A.A. Lunenok,

Irkutsk State Medical University,
Irkutsk,

City Hospital No. 1,
Bratsk

R.A. Ivanov, N.A. Trigub, N.A. Mkrtchyan, Yu.A. Zyomin, V.I. Nomokonov,

Bratsk Children's City Hospital, Bratsk

Annotation: This article presents a clinical case of a rare and life-threatening condition—e-cigarette and vaping-associated lung injury (EVALI)—complicated by coronavirus infection and bilateral destructive pneumonia in a 15-year-old adolescent with a fatal outcome. With the widespread adoption and popularization of electronic nicotine delivery systems among young people, the problem of EVALI is rapidly becoming more pressing. Diagnosing EVALI presents significant challenges due to the lack of specific markers and the similarity of its clinical presentation to other respiratory diseases, including viral and bacterial pneumonia. This

case highlights the urgent need to raise awareness among healthcare personnel about the dangers of vaping and the importance of carefully collecting a medical history, including information about e-cigarette use, in adolescents with respiratory conditions. The obtained results demonstrate that vaping can trigger the development of severe pulmonary damage, weakened immunity, and subsequent secondary infection, leading to rapid deterioration and adverse outcomes. This observation confirms the need for stricter government regulation of vaping products to protect public health.

Keywords: EVALI, vaping, e-cigarettes, lung injury, destructive pneumonia, adolescents, fatal outcome

Введение

Повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет (EVALI, от англ. E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury), представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения, особенно среди молодежи. Термин EVALI был введен в 2019 году во время масштабной вспышки заболевания в США, когда были разработаны и первые диагностические критерии [1, 2]. С тех пор по всему миру регистрируются случаи EVALI, и Россия не является исключением. Вейпинг, который часто позиционируется как более безопасная альтернатива традиционному курению, набирает популярность среди школьников и подростков, несмотря на растущую доказательную базу его вредоносного воздействия на органы дыхания [3, 4].

По данным различных исследований, до 40% российских школьников периодически или постоянно используют электронные сигареты [5]. Это создает значительные риски для их здоровья, поскольку компоненты вейп-жидкостей, такие как глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и особенно ацетат витамина Е, могут вызывать острые и хронические поражения легких [6, 7]. При вдыхании масляных растворов эти вещества могут депонироваться в мелких бронхиолах и альвеолах, вызывая воспалительную реакцию, обструкцию дыхательных путей и развитие липоидной пневмонии [8]. Кроме того, вейпинг нарушает защитные функции слизистой оболочки дыхательных путей и легочной ткани, что делает организм более восприимчивым к инфекциям – как вирусным, так и

бактериальным или грибковым [9]. Это особенно опасно в условиях пандемии COVID-19, когда любое дополнительное поражение легких может значительно усугубить течение заболевания [10].

Диагностика EVALI сопряжена с трудностями, так как отсутствуют специфические биомаркеры и тесты для подтверждения диагноза. EVALI часто рассматривается как диагноз исключения, требующий проведения дифференциальной диагностики с бытовой и острой эозинофильной пневмонией, а также с другими респираторными инфекциями. Лабораторные исследования обычно включают общий анализ крови, маркеры воспаления (С-реактивный белок, СОЭ), печеночные трансаминазы, а также токсикологическое исследование мочи на наличие тетрагидроканнабинола (ТГК). В визуализационной диагностике используются рентгенография и компьютерная томография (КТ) грудной клетки, которые обычно выявляют двусторонние диффузные инфильтративные изменения [10]. Биопсия легких, хотя и не является обязательной для постановки диагноза, может быть выполнена при наличии клинических показаний. Лечение EVALI преимущественно симптоматическое, системные кортикостероиды являются основой терапии, направленной на подавление воспалительной реакции. Однако, при присоединении вторичной бактериальной инфекции требуется адекватная антибактериальная терапия [9].

Статистические данные показывают, что EVALI поражает преимущественно молодых людей: средний возраст заболевших составляет 24 года, при этом 16% пациентов моложе 18 лет [2]. Летальность также регистрируется во всех возрастных группах, в том числе среди подростков. Отсутствие достоверной статистики по летальности среди подростков, употребляющих вейпы, в доступной литературе подчеркивает необходимость дальнейших исследований и детального анализа каждого случая.

Цель исследования: продемонстрировать сложность диагностики и трудности лечения при вейповой болезни легких (EVALI), ассоциированной с COVID-19 инфекцией, осложнившейся бактериальной деструкцией легких и сепсисом у девочки 15 лет.

Клиническое наблюдение

Пациентка Б., 15 лет, поступила 29.09.2026 г. в педиатрическое отделение ОГБУЗ «Братская детская городская больница»

(медицинское учреждение 2-го уровня) с жалобами на кашель, лихорадку до 39,6°C, боль в левом ухе, носовые кровотечения и затрудненное дыхание. Со слов родителей, заболевание развивалось в течение одной недели, амбулаторное лечение, включавшее применение антибактериальных препаратов, оказалось неэффективным. При поступлении пациентка отрицала курение обычных и электронных сигарет.

При поступлении состояние пациентки расценивалось как тяжелое, обусловленное острой дыхательной недостаточностью (тахипноэ 26-28 в минуту, сатурация кислорода по пульсоксиметрии (SpO₂) 93-94%), лихорадкой до 40°C и тяжелой пневмонией. При аускультации легких отмечалось ослабленное дыхание, крепитирующие и сухие свистящие хрипы с обеих сторон. Наблюдалась тахикардия 128-132 ударов в минуту. С предварительным диагнозом ОРВИ пациентка была госпитализирована в педиатрическое отделение.

На рентгенограмме грудной клетки выявлены инфильтративные изменения, преимущественно справа. В общем анализе крови: анемия (гемоглобин (Hb) 86 г/л), лейкоцитоз $12 \times 10^9/\text{л}$ (без сдвига лейкоцитарной формулы влево), тромбоцитоз $611 \times 10^9/\text{л}$. Коагулограмма от 30.09.2026 г. показала повышение фибриногена до 6,58 г/л. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) легких от 30.09.2026 г. выявила двустороннюю полисегментарную деструктивную пневмонию, общий объем поражения 35-40% (КТ 2). Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП) выявило спленомегалию. Мазки из носоглотки на грипп, ОРВИ и посев мокроты на микрофлору были отрицательными. Выявлены положительные результаты иммуноферментного анализа (ИФА) на микоплазму и полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 (от 29.09.2026 г.).

01.10.2026 г. в связи с сохраняющейся гипертермией, явлениями интоксикации и прогрессирующей дыхательной недостаточностью ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) с диагнозом: Внебольничная двусторонняя полисегментарная инфильтративно-деструктивная пневмония, тяжелой степени тяжести (S 1,2,3,6 правого легкого; S 1 левого легкого с массивной инфильтрацией и крупными полостями

распада) вирусно-бактериальной этиологии (общий объем поражения 35-40%). Дыхательная недостаточность (ДН) 1-2 степени тяжести. Состояние на момент поступления в ОРИТ было крайне тяжелым.

В схему лечения была добавлена респираторная поддержка увлажненным кислородом через назальные канюли. Проведена смена антибактериальной терапии: начат меропенем в дозе 60 мг/кг/сут и ванкомицин в дозе 40 мг/кг/сут. Назначена иммуностимулирующая терапия внутривенным человеческим иммуноглобулином. Проводилась небулайзерная терапия с амброксолом (амброгексал). С целью коррекции гемического компонента гипоксии проведена заместительная трансфузия эритроцитной взвеси. Для профилактики тромбообразования назначен эноксапарин натрия в дозе 1 мг/кг.

На фоне проводимой терапии состояние оставалось тяжелым. Сохранялась потребность в подаче кислорода, гипертермия, малопродуктивный кашель, одышка с втяжением уступчивых мест грудной клетки. Аускультативно отмечались мозаичные участки ослабления дыхания в легких с обеих сторон, частота дыхания 22-23 в минуту, SpO₂ – 95-96%. Лабораторно сохранялись признаки острого воспаления: лейкоцитоз до $20 \times 10^9/\text{л}$, С-реактивный белок (СРБ) до 245 мг/л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, Д-димер до 6000 нг/л. Выполненная 03.10.2026 г. контрольная МСКТ легких показала увеличение площади поражения до 50% с очагами деструкции справа.

К 05.10.2026 г. наметилась положительная динамика: нормализовалась температура тела, ребенок не нуждался в респираторной поддержке, улучшился аппетит. Пациентка активно откашливала гнойную мокроту большими плотными кусочками, субъективно отмечала улучшение самочувствия.

06.10.2026 г. пациентка была переведена в инфекционное отделение, где к вечеру вновь отмечен эпизод гипертермии до 39°C. Контрольная КТ легких показала отрицательную динамику: объем поражения увеличился до 65%, появились выпоты в плевральных полостях справа и слева, увеличение очагов деструкции.

После телемедицинской консультации было принято решение транспортировать пациентку в областной центр, Иркутскую детскую Ивано-Матренинскую больницу (медицинское учреждение 3-го уровня) для дальнейшего лечения. В период с 07.10.2026 г. по 18.10.2026 г. пациентка находилась там, где проводилась интенсивная

терапия с привлечением ведущих областных врачей-специалистов. При дополнительном сборе анамнеза было выявлено, что девочка около года употребляла курительные смеси типа вейпа. В связи с прогрессирующим поражением легких, обусловленным продуктами курения вейпов, присоединением вирусной (COVID-19) и бактериальной флоры, а также развитием тяжелых осложнений со стороны органов и систем организма, проводимое лечение оказалось неэффективным. 18.10.2026 г. зафиксирован летальный исход.

Обсуждение

Представленный клинический случай демонстрирует драматический пример острого повреждения легких, ассоциированного с вейпингом (EVALI), у подростка, которое осложнилось тяжелой двусторонней деструктивной пневмонией и COVID-19 инфекцией, приведшими к летальному исходу. Это наблюдение подчеркивает крайнюю опасность использования электронных сигарет, особенно в молодом возрасте, и сложность диагностики подобных состояний.

Особенностью данного случая является первоначальное отрицание пациенткой факта курения вейпов, что является распространенной проблемой в работе с подростками и существенно затрудняет своевременную и правильную диагностику. Только дополнительный, более тщательный сбор анамнеза на поздних этапах лечения позволил выявить этот ключевой фактор. Это подчеркивает необходимость активного и целенаправленного расспроса медицинскими работниками о потенциальном употреблении электронных сигарет у всех пациентов молодого возраста с необъяснимой респираторной симптоматикой [7].

Клиническая картина EVALI часто неспецифична и включает кашель, одышку, лихорадку, что легко маскируется под банальные респираторные инфекции или другие виды пневмоний [1]. В нашем случае ситуация усугублялась верифицированной микоплазменной инфекцией и положительным результатом ПЦР на COVID-19, что изначально отвлекало внимание от возможного токсического поражения легких. Сочетание EVALI с вирусными и бактериальными инфекциями значительно ухудшает прогноз, так как компоненты вейп-жидкостей, особенно ацетат витамина Е и диацетил, вызывают прямое токсическое повреждение альвеолярных макрофагов и

пневмоцитов, нарушая барьерную функцию легких и способствуя развитию воспаления [6, 7]. Это создает благоприятную почву для вторичной инфекции и прогрессирования деструктивных изменений, как было отмечено на контрольных МСКТ, демонстрирующих увеличение объема поражения и очагов деструкции.

Развитие двусторонней полисегментарной деструктивной пневмонии, спленомегалии, а также выраженные воспалительные маркеры (лейкоцитоз, высокий СРБ, Д-димер) свидетельствуют о системной воспалительной реакции и развитии сепсиса. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, включавшую широкий спектр антибиотиков (меропенем, ванкомицин), иммуноглобулины, респираторную поддержку и антикоагулянтную терапию, состояние пациентки прогрессивно ухудшалось. Это свидетельствует о том, что повреждение легких, вызванное вейпингом, возможно, не только запускает воспалительный каскад, но и делает легкие менее отзывчивыми к стандартной терапии, особенно при наличии сопутствующих инфекций [7].

Наличие масляных компонентов в составе вейп-жидкостей приводит к развитию липоидной пневмонии, которая характеризуется накоплением липидов в альвеолах и интерстиции [4,5]. Хотя посмертное патологоанатомическое заключение не было предоставлено из лечебного учреждения, где умерла больная, однако представлены фотографии макропрепарата (рис. 1-4), которые ярко иллюстрируют массивное, почти тотальное поражение легочной ткани, фибринозный плеврит, геморрагический отек и очаги деструкции, что может соответствовать тяжелейшему острому повреждению легких на фоне вейпинга и вторичной бактериальной деструктивной пневмонии.

Ограничениями данного клинического наблюдения является отсутствие полного гистологического исследования легких и токсикологического анализа вейп-жидкости, использованной пациенткой, что могло бы предоставить более детальные данные о механизмах повреждения. Тем не менее, представленные клинические, лабораторные и рентгенологические данные, а также анамнестические сведения об употреблении вейпов, позволяют уверенно говорить о роли вейпинга, как предрасполагающего фактора, в развитии тяжелого, воспалительного процесса в легких, на фоне

которого произошло присоединение микоплазменной инфекции и COVID-19. Сочетание данных факторов привело к необратимым фатальным изменениям в легких.

Рисунок 1 – Макропрепарат легкого. Общий вид

Рисунок 2 – Макропрепарат легкого. Вид на разрезе

Рисунок 3 – Макропрепарат легкого. Вид на разрезе

Рисунок 4 – Макропрепарат легкого. Вид на разрезе

Заключение

Данное клиническое наблюдение наглядно демонстрирует тяжёлые последствия курения вейпов у подростка со стороны лёгких, на фоне которых произошло присоединение тяжелой вирусной (COVID-19) и бактериальной деструктивной (микоплазменной) пневмонии, что привело к развитию сепсиса. Несмотря на

интенсивную терапию, проводимую в учреждениях 2-го и 3-го уровней, состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, что привело к летальному исходу.

Ключевой проблемой является недооценка опасности вейпинга как среди подростков, так и, к сожалению, среди некоторых медицинских работников. Трудности в сборе анамнеза у подростков, которые часто скрывают факт употребления электронных сигарет, усугубляют диагностические сложности EVALI, особенно при наличии сопутствующей инфекционной патологии. Своевременное выявление факта вейпинга критически важно для ранней диагностики и адекватной терапии, которая может отличаться от стандартных подходов к лечению пневмонии.

Поражение легких продуктами, входящими в состав курительных смесей, приводит к прямому токсическому действию на паренхиму легких, вызывает выраженную воспалительную реакцию, нарушает защитные механизмы и, как следствие, ослабляет местный и системный иммунитет. Это создает благоприятные условия для присоединения и агрессивного течения вирусной и бактериальной флоры, на фоне уже скомпрометированных вейпингом, легких.

Учитывая стремительное распространение вейпинга среди несовершеннолетних, отсутствие единых стандартов диагностики и лечения EVALI, а также потенциальную тяжесть его осложнений, необходимо усиление профилактических мер и образовательных программ. Врачи, особенно педиатры, реаниматологи и пульмонологи, должны проявлять высокую настороженность в отношении EVALI у молодых пациентов с необъяснимой респираторной симптоматикой. Для сохранения здоровья и жизни детей, подростков и взрослых требуется всестороннее изучение этой проблемы и, возможно, ужесточение государственного регулирования, вплоть до полного запрета производства и продажи вейпов, чтобы оградить подрастающее поколение от смертельной опасности.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии финансирования.

Конфликт интересов

Авторы данной статьи сообщают об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

- [1] Шилов В.В. Повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет (ЭВАЛИ) / В.В. Шилов, Н.М. Лутова, А.А. Кролевец // Вестник СМСУ. – 2020. № 3. 30-34 с.
- [2] Обобщенная информация о случаях заболеваний легких, ассоциированных с использованием электронных сигарет и продуктов для вейпинга (EVALI) // Министерство здравоохранения РФ. [Электронный ресурс] – URL: https://guzlokib.gosuslugi.ru/netcat_files/46/136/09_0.pdf (дата обращения: 26.01.2026).
- [3] Болезнь вейперов (EVALI): в чем ее опасность и как ее избежать // ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». – 2020. [Электронный ресурс] – URL: <https://fbuz-74.ru/about/news/4360/> (дата обращения: 26.01.2026).
- [4] Диагноз EVALI, или Болезнь вейперов // Роспотребнадзор. [Электронный ресурс] – URL: https://11.rosпотребнадзор.ru/en/277/-/asset_publisher/P3uO/content/диагноз-evali-или-болезнь-вейперов (дата обращения: 26.01.2026).
- [5] Антонов Н.С. Пневмония, ассоциированная с потреблением вейпов и электронных сигарет / Н.С. Антонов, Г.М. Сахарова, В.В. Донитова // Пульмонология. – 2021. Т. 31. № 3. 345-352 с.
- [6] Schier J.G. Severe Pulmonary Disease Associated with Electronic-Cigarette–Product Use – Interim Guidance / J.G. Schier, J.G. Meiman, J. Layden et al. // MMWR. – 2019. Vol. 68. № 36. 787-790 p.
- [7] Siegel D.A. Update: Interim Guidance for Health Care Providers Evaluating and Caring for Patients with Suspected EVALI / D.A. Siegel, T.C. Jatlaoui, E.H. Koumans et al. // MMWR. – 2019. Vol. 68. № 41. 919-927 p.
- [8] McCauley L. An Unexpected Consequence of Electronic Cigarette Use / L. McCauley, C. Markin, D. Hosmer // Chest. – 2012. Vol. 141. № 4. 1110-1113 p.
- [9] Layden J.E. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin – Final Report / J.E. Layden, I. Ghinai, I. Pray et al. // N Engl J Med. – 2020. Vol. 382. № 10. 903-916 p.

[10] Blount B.C. Vitamin E Acetate in Bronchoalveolar-Lavage Fluid Associated with EVALI / B.C. Blount, M.P. Karwowski, P.G. Shields et al. // *N Engl J Med.* – 2020. Vol. 382. № 8. 697-705 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shilov, V.V. "E-Cigarette Smoking Associated Lung Injury (EVALI)" / V.V. Shilov, N.M. Lutova, A.A. Krolevets // *Vestnik SMSU.* – 2020. No. 3. 30-34 p.

[2] Summary of Cases of E-Cigarette and Vaping Product Use-Associated Lung Diseases (EVALI) // Ministry of Health of the Russian Federation. [Electronic resource] – URL: https://guzlokib.gosuslugi.ru/netcat_files/46/136/09_0.pdf (accessed: 26.01.2026).

[3] Vaper's Disease (EVALI): What is the Danger and How to Avoid It // Federal Budgetary Institution of Health "Center for Hygiene and Epidemiology". – 2020. [Electronic resource] – URL: <https://fbuz-74.ru/about/news/4360/> (access date: 01/26/2026).

[4] Diagnosis of EVALI, or Vaper Disease // *Rospotrebnadzor.* [Electronic resource] – URL: https://11.rospotrebnadzor.ru/en/277/-/asset_publisher/P3uO/content/diagnosis-evali-or-vaper-disease (access date: 01/26/2026).

[5] Antonov N.S. Pneumonia associated with the consumption of vapes and electronic cigarettes / N.S. Antonov, G.M. Sakharova, V.V. Donitova // *Pulmonology.* – 2021. T. 31. No. 3. 345-352 p.

[6] Schier J.G. Severe Pulmonary Disease Associated with Electronic-Cigarette–Product Use – Interim Guidance / J.G. Schier, J. G. Meiman, J. Layden et al. // *MMWR.* – 2019. Vol. 68. No. 36. 787-790 p.

[7] Siegel D.A. Update: Interim Guidance for Health Care Providers Evaluating and Caring for Patients with Suspected EVALI / D.A. Siegel, T.C. Jatlaoui, E.H. Koumans et al. // *MMWR.* – 2019. Vol. 68. No. 41. 919-927 p.

[8] McCauley L. An Unexpected Consequence of Electronic Cigarette Use / L. McCauley, C. Markin, D. Hosmer // *Chest.* – 2012. Vol. 141. No. 4. 1110-1113 p.

[9] Layden J.E. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin – Final Report / J.E. Layden, I. Ghinai, I. Pray et al. // N Engl J Med. – 2020. Vol. 382. No. 10. 903-916 p.

[10] Blount B.C. Vitamin E Acetate in Bronchoalveolar-Lavage Fluid Associated with EVALI / B.C. Blount, M.P. Karwowski, P. G. Shields et al. // N Engl J Med. – 2020. Vol. 382. No. 8. 697-705 p.

© М.Ф. Ермаченко, А.А. Лунёнок, Р.А. Иванов, Н.А. Тригуб,
Н.А. Мкртчян, Ю.А. Зёмин, В.И. Номоконов, 2026

Поступила в редакцию 20.01.2026

Принята к публикации 26.02.2026

Для цитирования:

Ермаченко, М. Ф., Иванов, Р. А., Тригуб, Н. А., Мкртчян, Н. А., Номоконов, В. И. Случай летального исхода осложненной пневмонии у подростка на фоне курения вейпа [Текст] / М. Ф. Ермаченко, Р. А. Иванов, Н. А. Тригуб, Н. А. Мкртчян, В. И. Номоконов // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 2-1(70). – С. 12-25. – DOI 10.5281/zenodo.20260488.